

FRANCE

FRANCE

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ВОДОВМЕЩАЮЩЕЙ ТОЛЩИ ВЕРХНЕГО НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОПРОБОВАНИЙ СКВАЖИН ПО АДЫРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО БОРТА ФЕРГАНСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА

Зулфукоров Абумуслим Аббос угли¹

Жураев Музаффар Рахматович²

¹Институт гидрогеологии и инженерной геологии при Университета Геологических Наук. Узбекистан

²Университет Геологических Наук при Госкомгеология РУз,

E-mail: juraevm@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7310568>

Аннотация. В тезисы изложена литолого-фациальный анализ показал, что в водовмещающие породы верхнем неогеновом толщ Чуст-Папского, Касансайского и Наманганского адыров состоит из прослоев линз галечников, гравелитов, конгломератов и песчаников, залегающих среди толщ алевролитов и глин.

Ключевая слова: мощность, линзы галечников, толщ алевролитов, неогеновая система, акчонская свита,

С целью выявление условий распространения пресных подземных вод в пределах адырных и приадырных зон по результатам ранее выполненных работ, изучили и проанализировали геолого-структурные, литолого-фациальные, гидродинамические и гидрогеохимические факторы.

Определение литолого-фациального фактора. В Чуст-Папской, Касансайской и Наманганской адырной зонах подземные воды распространены в нижнем четвертичных и верхнем неогеновых толщах. В верхних слоях подземные воды отсутствуют, поскольку динамические и статистические уровни подземных вод расположены значительно ниже уровня земли. Неогеновая система, верхний отдел (N₂). Плиоценовые отложения Северной Ферганы подразделяются на две свиты: акчопскую и кенелийскую [1].

(N₂¹ ак). Обнажается в пределах Чуст-Папского и Майлисайского адыров. На остальной площади района вскрывается скважинами на нефть и газ на глубинных свыше 1300 м. На площади Чуст-Папского адыра низы свиты сложены плотным глинистыми алевролитами средними прослоями песчаников и глин, окрашенных в разнообразные бурые тона. Верхняя часть разреза свиты характеризуется погрубением материала, увеличением количества и мощности прослоев песчаников, но в разрезе, в целом, значительно преобладают алевролиты. Песчаники свиты серые,

мелко и разнозернистые на карбонатно-глинистом цементе. В пределах Касансайского адыра по данным бурения на нефть разрез свиты начинается мелкогалечными конгломератами и гравелитами, сменяющихся выше переслаивающимися между собой засоленными и загипсованными глинами, алевролитами и песчаниками, содержащими редкие прослои глинистых мергелей, мощность свиты здесь составляет около 600 м (структура «Тергачи»). В пределах Наманганского адыра скважиной №1пр Гирвансайской ГПП с глубины 1340 м вскрыты коричнево-бурые алевролиты с прослоями глин и буро-серых песчаников. Мощность свиты здесь достигает 840-870 м (по данным глубоких скважин на нефть и газ)[2].

Кенелийская свита (N_2^2 кр). Обнажается по внутреннему обрамлению Чуст-Папского адыра, на большей части Касансайского и Наманганского адыров. На склонах адыров, в междарных понижениях и впадинах вскрывается скважинами на различной глубине под толщей четвертичных отложений. В восточной части Касансайского адыра разрез свиты, представлен конгломератами разногалечными и валунными, переслаивающимися с гравелитами, песчаниками, и, реже, алевролитами. Мощность свиты на этих участках составляет свыше 250 м. В обнажениях в пределах Чуст-Папского адыра разрез кенелийской свиты представлен светло-серыми и буровато-серыми глинистыми алевролитами, переслаивающимися с грубозернистыми розовато-серыми песчаниками и, реже, гравелитами. На северном склоне адыра в разрезе отмечается большее содержание обломочных прослоев и линз мелкогалечных конгломератов. В пределах центральной части Касансайского адыра верхи кенелийской свиты сложены красно-бурыми, буро-серым, желто-серыми и палевыми алевролитами и глинами, переслаивающимися с маломощными (2-3 м) пластами мелкозернистых песчаников. На площади Наманганского адыра разрез описываемой свиты повсеместно сложен палево-серыми алевролитами и алевролитами с прослоями и линзами гравелитов и песчаников. Мощность свиты составляет здесь 1200-1360 м.

Нижний отдел. Сохский комплекс (Q_{1sh}). Отложения этого возраста обнажаются на Наманганском и Касансайском адырах, обрамляют выходы неогеновых пород по всей периферии Чуст-Папского адыра и вскрываются скважинами над более молодыми осадками на всей площади заадарных впадин и предадырной равнины. На значительной площади адыров также преимущественно развиты серые конгломераты крупно и мелкогалечные,

содержащие линзы и прослои гравелитов и песчаников. По направлению сноса с севере на юг в них появляются прослои и линзы алевролитов и суглинков желто-палевых загипсованных. Ниже мы рассмотрим гидрогеологический разрез (пр I-I), проходящий вдоль Чуст-Папских, Касансайских и Наманганских адырских зон (рис. 1.).

Водовмещающими являются гидравлически разобщенные прослои, линзы галечников, гравелитов, конгломертов и песчаников, залегающих среди толщи алевролитов и глин.

Рис. 1. Гидрогеологический разрез с опробованными скважинами по линии I-I.

Фильтры для получения подземной воды в Чуст-Папской адырной зоне, устанавливались только на гравийных и песчаных пластах (21пр, 23пр, 22пр, 20пр ва 41пр)(рис.2).

Рис. 2. Сопоставление эффективной водоносной толщи верхнего неогеновых отложений на основе опробований скважин по адырной зоны северного борта Ферганского артезианского бассейна.

В Касансайской адырной зоне, гидрогеологические фильтры установлены в линзах песчаника (17пр, 14пр) (17пр, 14пр).

В Наманганской адырной зоне фильтр для получения подземных вод установлены в песчаных и гравелитовых водоносных линзах в гидрогеологических скважинах 7пр, 6пр, 32пр, 4пр и 3пр.

ВЫВОДЫ: Так, литолого-фациальный анализ показал, что в водоносные породы верхнем неогеновом толщ Чуст-Папского, Касансайского и Наманганского адыров состоит из прослоев линз галечников, гравелитов, конгломератов и песчаников, залегающих среди толщ алевролитов и глин.

Использованная литература:

1. Султанходжаев А.Н. - Ферганский артезианский бассейн. Изд-во "ФАН", Ташкент, 1972.
2. Турсунходжаев М.Т. - К вопросу изменчивости проницаемости покровных отложений под влиянием орошения. Вопросы гидрогеологии ноосферы, вып.3. Ташкент, 1978.